

ҲАВО МИКРОФЛОРАСИНИ УРГАНИШ

Абу Али Ибн Сино Номидаги Бухоро Давлат Тиббиёт Университети
Тиббий профилактика факультети 2- курс талабаси
Носиров Абдулазиз Шавкатович
Илмий раҳбар: Муротов Нуршод Фарходович

Аннотация: Ушбу мақолада ҳаво микрофлорасини ўрганиш ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек мақола муаллифларининг илмий тадқиқот натижалари баён етилган.

Калит сўзлар: микроорганизмлар, микрофлора, ҳаво таркиби, азот, кислород,

Аннотация: В данной статье представлены сведения по изучению микрофлоры воздуха. Также описаны результаты научных исследований авторов статьи.

Ключевые слова: микроорганизмы, микрофлора, состав воздуха, азот, кислород,

Abstract: This article provides information on the study of air microflora. The results of the scientific research of the authors of the article are also described.

Key words: microorganisms, microflora, air composition, nitrogen, oxygen,

Хавонинг таркибидаги микроорганизмларнинг сифати ва микдори ҳар доим ўзгариб туради. Ифлосланган хаводан нафас олганда одам касаллиниши мумкин. Бундай инфекция юкишини хаво-томчи орқали юкиш дейилади. Чидамлилиги кам патоген микроорганизмлар масалан кизамик, грипп, кўкйўтал, бўғма, эпидемик менингит кўзғатувчилари касал билан яқин масофадан турганда юкиши мумкин. Аэрозол йўл билан кўпинча касалхона ичи инфекциялари ҳисобланган стафилококк, стрептококк, ичак таёкчаси, протей, клебсиеллалар юкади. Атмосфера ҳавоси микрофлорасининг тур ва сон таркиби кам сонли вариобел ва динамикдир. У қуёш радиациясининг интенсивлигига, шамолга, ёғингарчиликка, тупроқ қатламига, аҳолининг зичлигига ва бошқаларга боғлиқ.

Атмосфера ҳавосида асосан замбуруғлар актиномицетлар, бациллалар споралари пигмент ҳосил қилувчи бактериялар учрайди. Яшаш биноларининг ҳавосида асосан одамнинг тери ва нафас йўллари микрофлорасининг кўпгина

вакиллари вақт мобайнида яшаб қолади, бу эса у ерда бўладиган одамларнинг зарарланиши учун етарли бўлади.

Ёпиқ бинолар ҳавосининг санитар микробиологик ҳолати микроблар сони ва санитар кўрсаткич бактериялари бўйича баҳоланади. Микроблар сони бу 1 м³ ҳаводаги аниқланган микроблар миқдори. Санитар кўрсаткич бактерияларига нафас йўллари микрофлораси вакиллари бўлган гемолитик стрептококк ва олтинранг стафилококклар киради.

Илмий ишимиздан мақсад. Бухоро давлат тиббиёт институти микробиология ўқув хонасининг микроорганизмлар билан ифлосланганлик даражасини ўрганишдан иборат бўлиб, бактериологик текширишлар асосан 2024 йилнинг қиш ва баҳор фаслларида олиб борилди. Барча текширишлар қишдаги 24 та таҳлил, баҳордаги 19 таҳлил асосида мушоҳада қилинди. Текшириш натижаларидан шу маълум бўлдики, микробиология хонасининг микроорганизмлар билан ифлосланганлик даражаси қиш фаслида баҳор фаслига нисбатан ишонарли равишда кўп миқдорда экинлиги аниқланди.

Бунга сабаб қиш ойида хоналарни ўз вақтида шамоллатмаслик, фаслга боғлиқ равишда бинода фаолият олиб бораётганлар орасида ўткир респиратор касалликлар ва бошқалардан, деб ҳисоблаймиз. Баҳор ойида эса фаслга боғлиқ равишда куннинг исизи натижасида хоналарни ўз вақтида шамоллатиш натижасида хоналар ҳавосида умумий, шу жумладан патоген микроорганизмларнинг кам миқдорда учраши кузатилган.

Research Science and Innovation House